

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction du numérique
pour l'éducation

CAHIER
D'EXPÉRIENCE

NUMÉRIQUE, ÉDUCATION ET
INNOVATION

Numérique, éducation et innovation

Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des élèves

InteractionHybridation
2020-2022

GTnum

INFLUENCES TRANSFORMATIVES DU PASSAGE AU DISTANCIEL SUR LES PRATIQUES DES ELEVES

CAHIER D'EXPERIENCE

L'auteure

Sylvie Vitel, DRANE site de Nancy-Metz

Projet piloté par

Stéphanie Fleck, Université de Lorraine - PERSEUs
Audrey Serna, INSA de Lyon – LIRIS

Ces travaux sont publiés dans le cadre des groupes thématiques numériques soutenus par la Direction du numérique pour l'éducation.

- Eduscol <https://eduscol.education.fr/2174/enseigner-et-apprendre-avec-la-recherche-les-groupes-thematiques-numeriques-gtnum>
- Carnet Hypothèses « Éducation, numérique et recherche » <https://edunumrech.hypotheses.org/>

Mois année

Conditions d'utilisation : sauf indication contraire, tout le contenu de ce document est disponible sous [Licence Ouverte 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)

SOMMAIRE

Sommaire	3
Avant-propos	4
Introduction	5
1 /// Témoignages d'élèves de lycées polyvalent et professionnel	6
Contexte du recueil de témoignages	6
Spécificité des établissements	7

2 /// Une courte période d'adaptation aux nouvelles conditions de travail	8
Accepter la situation liée au confinement	8
Surmonter les difficultés techniques	9
Garder le lien social	9
Réorganiser son travail	11

3 /// Une évolution du métier et du statu d'élève	13
Des élèves mieux organisés	13
Des élèves plus autonomes	14
Des compétences disciplinaires et transversales renforcées	14

Conclusion	16
------------------	----

AVANT-PROPOS

Ce cahier d'expérience est rédigé dans le cadre du groupe de travail numérique « GTnum 2 » #InteractionHybridation, co-animé par les laboratoires de recherche PErSEUs - Psychologies Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs, UR 7312, de l'Université de Lorraine, et LIRIS - Laboratoire d'Informatique en Image et Système d'information, UMR5205 CNRS -, de INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon, sur impulsion d'un programme national soutenu par la Direction du numérique pour l'Éducation.

En s'appuyant sur les expériences d'enseignement tout à distance rencontrées par un groupe de 18 lycéens et lycéennes, interviewés dans l'académie de Nancy-Metz en juin 2020, et sur leur ressenti, ce document vise à présenter quelques pistes de réflexion sur les évolutions des pratiques des élèves, initiées lors de la période de confinement et facilitant ensuite la mise en place de formes d'enseignement hybride dans les classes.

Afin de collecter les impressions et expériences individuelles liées à cette situation exceptionnelle, le Ministère de l'Éducation nationale a en effet ordonné un Retex (retour d'expériences) sous forme de fiches, associées à des entretiens et/ou capsules vidéo. Lors des États Généraux du Numérique tenus le 4 et 5 novembre 2020, ces documents ont pu contribuer à l'analyse des conditions dans lesquelles s'est organisée la continuité pédagogique, au partage des enseignements à en tirer, à la valorisation des réussites et au renforcement de la stratégie numérique globale.

L'académie de Nancy-Metz a fortement contribué à ce recueil d'informations en réalisant au sortir du confinement 2020 une série de vidéos¹ auprès des agents, des élèves et des parents.

L'objectif de ce cahier d'expérience est de partager les témoignages recueillis et de contribuer à émettre des hypothèses autour des influences du passage au distanciel sur les transformations des pratiques des élèves, notamment chez les lycéens.

¹ Vidéos en libre accès sur le site Eduvidéo au lien suivant <https://eduvideo.fr/accueil-responsive/>
Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des élèves

INTRODUCTION

Ce cahier d'expérience s'adresse aux enseignants, formateurs, éducateurs, cadres de l'Éducation, aux parents et aux chercheurs.

Il contribue à apporter un éclairage sur les effets produits par la mise en place de la continuité pédagogique sur les modalités de travail et à formuler des hypothèses sur les transformations que les périodes de confinement ont pu engendrer sur le métier d'élève.

Les retours d'expérience en provenance des élèves, présentés dans ce document, ont ainsi pu participer à mettre en lumière les éléments facilitateurs et les points d'attention liés aux différentes dimensions de la notion d'hybridation des formes d'apprentissage et d'enseignement. Ils ont aussi contribué à soulever la question de la relation à l'enseignant et de l'influence des émotions sur la qualité des apprentissages. Les nouvelles formes d'interaction mise en œuvre ont influé sur les apprentissages, la collaboration, la vie de classe, l'identité professionnelle et le métier d'élève.

Parmi la documentation disponible sur le site Eduvideo de l'académie de Nancy-Metz, trois capsules vidéo ont été particulièrement retenues pour rendre compte des retours d'expériences d'apprentissage et d'enseignement tout à distance par des élèves. Ces témoignages permettent d'offrir une palette diversifiée des situations rencontrées, de retracer les freins, les leviers, les points d'attention (liés aux processus personnels et à l'environnement) mais aussi de présenter des résultats obtenus et les enjeux potentiels pour l'avenir sur les transformations que cette période pourrait engendrer sur les pratiques des élèves.

Ces déclarations n'ont aucune valeur exemplaire ni généralisable mais elles peuvent participer à la réflexion des formateurs et des décideurs et guider l'action individuelle et collective pour favoriser et/ou accompagner les nouvelles pratiques liées à l'hybridation et aux nouveaux usages des outils numériques au quotidien.

1 /// TEMOIGNAGES D'ÉLÈVES DE LYCEES POLYVALENT ET PROFESSIONNEL

Contexte du recueil de témoignages

Ce recueil de témoignages, né du besoin d'obtenir des informations auprès des élèves sur leur ressenti lors du contexte particulier dû à la pandémie, sur les difficultés rencontrées, mais aussi sur les éléments positifs qu'ils ont pu en retenir, s'inscrit dans le cadre de deux projets européens, portés par l'académie de Nancy-Metz : Ambition 21 – Numavenir, dont l'objectif est la lutte contre le décrochage scolaire, et PLANETE, projet FEDER dont l'un des axes consiste à accompagner les transformations du territoire en éduquant au et par le numérique.

Projet Lorrain Ambition Numérique En Territoires pour l'Éducation

Cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, PLANETE est centré sur la recherche en e-éducation, portée par l'incubateur de l'académie de Nancy-Metz. Des laboratoires numériques installés dans les territoires les plus éloignés de l'académie, accompagnent les transformations en éduquant au et par le numérique. Un portail de recommandations des ressources développées ainsi que des séminaires permettent de valoriser les résultats produits au national et à l'international et de susciter de nouvelles collaborations.

En juin / juillet 2020, au sortir du confinement, des lycéens et lycéennes, scolarisés de la classe de seconde jusqu'au BTS en lycée polyvalent et en lycée professionnel, ont accepté de s'exprimer devant la caméra.

Dans les trois capsules vidéo réalisées, accessibles sur le site Eduvidéo², les lycéens interrogés évoquent leur **ressenti quant à la mise en œuvre de la continuité pédagogique** pendant la période de confinement et de déconfinement, de mars à juin 2020, **l'accompagnement des enseignants** et **l'acquisition de compétences liées aux usages du numérique**.

² Vidéos en libre accès sur le site Eduvidéo au lien suivant <https://eduvideo.fr/accueil-responsive/>
Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des élèves

Spécificité des établissements

Deux établissements sont situés en centre-ville, l'un dans la ville de Metz, l'autre sur le territoire de Forbach. Le dernier, situé dans le département des Vosges, accueille des élèves de milieu rural. Tous ces établissements sont fréquentés par des catégories aux appartenances sociales et culturelles contrastées.

Fort de la dynamique de la filière professionnelle Métiers de la relation client (MRC), très engagée dans la lutte contre le décrochage scolaire, le lycée professionnel René Cassin, situé dans la ville de Metz (Moselle), est l'un des partenaires natifs du projet Ambition 21 – Numavenir. Des enseignants ont remarqué que de nombreux élèves de première et terminale exprimaient leur ressenti essentiellement par le canal des réseaux sociaux. Leur proposer de participer à la réalisation d'une capsule vidéo est donc devenu une évidence.

À proximité de trois quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le laboratoire numérique du territoire de Forbach, implanté au lycée polyvalent Condorcet, à Schoeneck (Moselle) via le projet PLANETE, irrigue en réseau les écoles, les collèges et les lycées du territoire et permet à tous de bénéficier d'outils numériques innovants et de technologies de pointe issus de la recherche en e-éducation. Le lycée accueille également le premier établissement de services créé en France, centré sur l'inclusion numérique de tous les usagers et l'accès privilégié à la culture dans un contexte transfrontalier. C'est pourquoi il était important d'entendre les élèves relater leur expérience du confinement.

Implanté en milieu rural à Remiremont (Vosges), le lycée général et technologique et des métiers de la filière bois André Malraux a fait partie de la première vague du dispositif lycée 4.0 en 2017. Porté et financé par la Région Grand Est, ce dispositif permet à chaque lycéen de son territoire de disposer d'un accès égal à un ordinateur portable, aux manuels et autres ressources numériques. Les enseignants et les lycéens ont ainsi pu s'approprier un ensemble d'outils numériques et développer une variété d'usages, en expertisant de nouvelles ressources.

2 /// UNE COURTE PERIODE D'ADAPTATION AUX NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL

Organiser le travail de millions d'élèves entièrement à distance était une situation totalement inédite. Enseignants et apprenants ont dû s'adapter très rapidement aux nouvelles modalités qu'il a fallu initier et installer.

Accepter la situation liée au confinement

Plusieurs élèves déclarent s'être **réjouis de l'annonce du confinement** par Emmanuel Macron, Président de la République en mars 2020 car cela signifiait pour eux ne plus se rendre au lycée, profiter d'un nombre de jours de vacances supplémentaires, s'éloigner des contraintes et se recentrer sur eux-mêmes :

« Alors quand Monsieur le Président a annoncé que... on sera confiné chez nous, honnêtement c'était plutôt une bonne nouvelle puisqu'on n'aurait pas cours. (Flavio, élève)³ »

Pour d'autres, la **fermeture des établissements scolaires** a été un **véritable choc** et certains se sont retrouvés extrêmement frustrés par la situation :

« Bah en fait on sortait de la semaine de bac blanc donc c'était le stress total et ça a été plutôt un choc en fait parce que ça nous est tombé dessus totalement, c'était une surprise quoi. (Théo, élève) »

« J'étais vraiment dégoûtée parce que l'école ça compte beaucoup pour moi, surtout le lycée parce que par rapport au collège c'était vraiment un lieu où on se sentait vraiment bien, il y avait vraiment une ambiance différente. (Cyrielle, élève) »⁴

Quelques-uns se sont sentis **angoissés** voire opprimés face à l'**incertitude de la situation**, à l'organisation de la continuité pédagogique, à l'approche des examens et la validation de leur année d'études, la dernière période de stage en entreprise planifiée en fin d'année scolaire faisant partie intégrante de la note finale.

« Le début du confinement ça a été un peu difficile parce que on savait pas trop comment ça allait se passer... Alors j'ai eu, j'ai eu 2 grosses questions qui m'ont vraiment occupé l'esprit. C'est d'une part mon stage, et si les périodes de stage sont pas validées on ne valide pas notre année. Et pour le BEP, on passe des CCF, du contrôle continu et il m'en manquait un. J'ai eu des réponses elles m'ont été apportées par mes professeurs de commerce. (Ugo, élève)³ »

A l'exception de la plupart des élèves interviewés, Kenza déclare :

³ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

⁴ Vidéo « [Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves](#) », consultée le 21 novembre 2022.

« Ben, le confinement je l'ai vécu plutôt bien. Parce que, à l'école je travaille pas beaucoup et là ça m'a permis d'être plus dans les études et tout ça. (Kenza, élève)⁵ »

La plupart affirment **ne pas avoir particulièrement aimé cette période d'isolement**, seuls à la maison. Très vite, ils se sont ennuyés du groupe classe, de l'ambiance du lycée, du lien social avec les autres adolescents et avec l'enseignant.

Surmonter les difficultés techniques

Certains élèves ont rencontré **plusieurs difficultés d'ordre technique**, aussi bien de connexion de leur ordinateur personnel au wifi domestique (incapacité à gérer les problèmes de serveur Proxy, par exemple), de disponibilité d'un ordinateur unique dans une famille de plusieurs membres ou de la capacité de leur réseau wifi à supporter de multiples connexions simultanées, particulièrement dans les familles les plus nombreuses.

Au lycée Cassin, Céline, dans l'impossibilité totale de se connecter, explique les innombrables difficultés qu'elle a rencontrées :

« Au début en fait il y a eu le problème du, de mon ordinateur. En fait j'arrivais pas à me connecter. J'ai demandé à mes professeurs, surtout ma professeure principale, de m'envoyer les cours par mail. Du coup j'ai récupéré sur mon téléphone. Ça a été compliqué parce que y avait, y'avait pas Word, il y avait pas Excel, y avait pas tous les outils adaptés. (Céline, élève)⁵ »

Il est évident que les **obstacles** rencontrés n'ont pas concouru à favoriser l'engagement et ont probablement participé à conduire certains élèves déjà fragiles à un **décrochage prématuré**. Les problèmes techniques peuvent en effet rapidement devenir un **frein à la motivation**, à l'envie d'essayer à nouveau et de ce fait à **l'acquisition des connaissances**.

Garder le lien social

Ugo affirme avoir réussi à mieux se concentrer sur son travail, tout au moins au début, **évitant les distractions de l'environnement classe**. Mais très vite le lycée lui a manqué :

« Au début du confinement, je dirais que ça m'a fait un peu de bien de, entre guillemets, de mettre en standby le lycée. Et on a pu, j'ai pu me concentrer sur moi-même, plus sur mes études qu'au lycée, parce qu'au lycée on a plein de distractions mais ça manque quand même à un moment. Le lycée manque. (Ugo, élève)⁵ »

Beaucoup se sont sentis particulièrement **perturbés par le fait d'être seuls devant leur ordinateur**, seuls face à la difficulté, sans pouvoir demander un éclaircissement à propos d'une consigne, une explication sur certains points du cours ou poser une question à leur professeur de façon immédiate et spontanée. Cette **absence de socialisation** a été durement ressentie. Elle est notamment exprimée par des répétitions de certains mots :

⁵ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

« Alors travailler avec un ordinateur etc. ça m'a pas posé de problème puisque même au lycée on travaille avec des outils numériques sauf que ce qui m'a posé problème c'était que j'étais seul ! J'étais seul contrairement au lycée, il y a des profs, il y a d'autres élèves alors que chez moi j'étais seul et il fallait que je sois plus autonome qu'au lycée. Quand t'es en classe tu peux directement demander à la prof ce que t'as pas compris alors que à la maison il faut faire un mail faut attendre le retour de la prof etc. Non, j'ai pas aimé cette méthode de travail mais bon, on était obligé. (Flavio, élève)⁶ »

Les élèves du lycée Condorcet expliquent que la communication par courriel n'est pas aussi naturelle qu'en présentiel. Il existe en effet un temps de latence entre l'envoi d'un message et son retour et souvent la réponse n'est pas celle attendue. De même, la **communication via un ordinateur n'a rien à voir avec une communication en face à face**. Des questions surgissent mais ne sont jamais posées. De l'autre côté de l'ordinateur, **l'enseignant n'a aucun moyen de se rendre compte des difficultés de ses élèves**, puisqu'il ne peut entendre que leurs voix sans voir leurs expressions :

« Il y a un point négatif que j'aimerais relever, c'est le fait en fait que pour poser des questions, c'est pas la même, on n'a pas la même communication via, derrière un écran d'ordinateur. Du coup ben souvent les réponses c'est pas ce qu'on attend d'avoir. On peut pas poser des questions. Enfin on peut poser des questions mais c'est surtout en vidéo et tous les profs ils voient pas. En classe, ils voient qu'on galère avec nos têtes, nos expressions alors que là bah rien du tout quoi, c'est juste notre voix et... (Damien, élève)⁷ »

Le **service de visioconférences** de la classe virtuelle du CNED permettait de collaborer à distance, comme en témoignent des élèves de première et terminale du lycée Malraux. Cet outil offrait la possibilité d'**organiser la classe de façon hybride**, en autorisant chacun à participer au cours, que l'élève soit en classe ou à distance. Les élèves à distance pouvaient entendre l'enseignant et leurs camarades présents dans la classe, voir le bureau partagé de l'enseignant et interagir oralement pour participer à la construction du cours. Cependant pour garder l'attention, **l'enseignant doit animer sa classe virtuelle**, solliciter très souvent ses élèves et non simplement dérouler le cours sinon l'enseignement est déshumanisé, l'élève s'ennuie et fait autre chose sur son smartphone, par exemple. Il est évident que ces situations à distance, si elles ne sont pas réfléchies, peuvent véritablement ralentir les apprentissages, voire conduire au décrochage.

Garder le lien avec l'enseignant, malgré la distance, apparaît essentiel. Au lycée Cassin, Kenza a pu profiter de l'aide individualisée apportée par sa professeure d'enseignement professionnel. Celle-ci, connaissant les difficultés de Kenza, la contactait par téléphone à l'issue de chaque classe virtuelle pour vérifier avec elle qu'elle avait bien compris le travail à faire et éclaircir certains points délicats du cours. Cette méthode lui a permis de mieux s'investir et de progresser et lui a **apporté le soutien nécessaire** pour lui éviter de décrocher. Cette situation est peut-être le signe que **l'enseignement hybride**, en permettant un tutorat individuel, pourrait être une solution pour **mieux accompagner les élèves fragiles**.

Théo rapporte qu'il ne s'est pas senti abandonné par ses enseignants. Au contraire, il s'est très vite senti entouré par la plupart de ses professeurs :

⁶ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

⁷ Vidéo « [Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves](#) », consultée le 21 novembre 2022.

« On a été très vite pris en main, je dirais et le suivi il a quand même été bien organisé, bien géré par les profs, on n'a pas été laissé dans la nature. (Théo, élève)⁸ »

Certains se sont essayés à **de nouvelles pratiques**, comme se filmer devant un tableau. D'autres ont affiché des tableaux blancs pour permettre aux élèves de collaborer, utilisé le micro ou le chat pour répondre aux questions, etc. **L'accompagnement par l'adulte a été ressenti comme primordial** par beaucoup d'élèves pour maintenir le lien avec les élèves et les familles et pour poursuivre l'acquisition de compétences pendant la période de confinement.

Réorganiser son travail

Les conditions à la maison ne sont pas toujours réunies pour favoriser un travail efficace. Des élèves se sont retrouvés confinés dans un espace plus ou moins restreint sans pouvoir s'isoler pour réaliser les tâches demandées, entourés de tous les membres de la famille. Il leur a donc fallu trouver des terrains d'entente pour le **partage des outils et des espaces** et apprendre à gérer le bruit ambiant :

« Chez moi on est six dans l'appartement et c'était difficile de gérer la wifi parce que tout le monde est connecté. En plus il y a du bruit tout ça, et il fallait s'isoler et c'est ça en fait qui posait problème. C'est surtout le nombre de personnes. (Edin, élève)⁹ »

Une élève du Lycée Malraux affirme que suivre une classe de deux heures à distance est fatigant pour un lycéen qui n'est pas habitué à ce genre d'exercice. Il faut en effet **éviter les distractions**, nombreuses à la maison, et **rester concentré** pendant toute la session. Il est évident que pour éviter la lassitude, plus les sollicitations de l'enseignant sont répétées, plus l'engagement de l'élève restera fort.

Au lycée Condorcet, les avis des élèves sont partagés quant à la difficulté du travail à distance. Timothée évoque la routine traditionnelle des cours en classe et des devoirs à la maison, rythme qui n'existe plus à distance :

« Bah c'est vrai qu'au début c'est très difficile de s'y adapter parce qu'on est habitué à travailler en allant au lycée, on fait ses devoirs à la maison, on apprend ses cours et donc là c'est un peu tout qui est... tout qui change en fait. Et donc vraiment je pense j'ai mis facilement 3 semaines à vraiment m'adapter pour avoir, pour être efficace. (Timothée, élève)⁸ »

Yannick déclare que finalement les méthodes de travail sont les mêmes en classe ou à distance.

Professeurs et élèves ont dû **apprendre à travailler tout à distance**. Au début, les élèves se sont retrouvés submergés par la **quantité de travail** donné en même temps. Il est en effet impossible de calquer le travail à distance sur un agenda en présentiel. Messaoud dit qu'organiser son emploi du temps pour un élève de seconde, qui, du fait de son jeune âge n'est pas tellement capable de s'organiser seul, a été plutôt complexe. Les enseignants cherchaient **les meilleurs outils à utiliser** (l'ENT, Pronote, Padlet, le drive) et déposaient des

⁸ Vidéo « [Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves](#) », consultée le 21 novembre 2022.

⁹ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

travaux sur des plateformes, beaucoup trop nombreuses et diverses, plus ou moins connues et maîtrisées par les élèves. Il était donc très difficile de simplement retrouver le travail à faire :

« Je me suis senti assez perdu notamment par le fait que les professeurs mettaient sur plusieurs plateformes différentes. Certains mettaient sur Pronote, d'autres sur Mon Bureau Numérique, d'autres essayaient le Drive, certains Padlet etc. Donc en fait pour chercher juste ce qu'il fallait faire pendant la semaine c'était assez dur. (Messaoud, élève)¹⁰ »

Après environ trois semaines, **une certaine fluidité** s'est installée, chacun trouvant un mode d'organisation qui lui correspondait.

¹⁰ Vidéo [« Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves »](#), consultée le 21 novembre 2022.

3 /// UNE EVOLUTION DU METIER ET DU STATU D'ELEVE

Des élèves mieux organisés

Grâce au projet Lycée 4.0, les élèves sont équipés d'ordinateurs portables qu'ils utilisent plus ou moins régulièrement. Ils sont aussi habitués à se connecter sur l'environnement numérique de travail l'ENT Mon Bureau Numérique ou sur des plateformes comme Pronote pour vérifier les devoirs à faire dans leur cahier de texte, communiquer avec leurs enseignants par messagerie ou consulter leurs notes. Cependant le confinement a provoqué une **accélération des usages de ces dispositifs**. Il est à noter que mêmes si les outils utilisés ont beaucoup varié pendant cette période, les méthodes de travail en classe et à distance restent similaires.

Après quelques temps, les lycéens ont donc commencé à **développer des compétences en organisation de leur poste de travail et en communication**. Ils ont en effet appris à mieux utiliser les logiciels, à mieux utiliser les outils mis à disposition dans l'ENT (cahier de textes, classeur pédagogique, etc.), à mieux gérer leurs dossiers, à apprendre à rechercher les fichiers déposés à différents endroits, à déposer leurs travaux sur différentes plateformes en nommant correctement les fichiers, à rédiger proprement des messages via la messagerie, à collaborer à distance...

Pendant le confinement, il était impossible de respecter les emplois du temps des classes. Des connexions qui se seraient succédé toute la journée n'étaient pas envisageables. Suivre une classe virtuelle de deux heures en mathématiques, par exemple, est déjà difficile, comme en témoignait l'élève du lycée Malraux. L'emploi du temps des classes était de ce fait complètement bouleversé mais **un rythme de travail a pu être conservé** par des visioconférences réparties de façon régulière dans la semaine.

Pour organiser leur semaine, les élèves ont commencé à **planifier leur travail** en fonction des classes virtuelles organisées par leurs professeurs. Ils se sont préparés pour suivre la classe, prendre le cours, interagir puis réaliser le travail et le rendre dans les temps impartis. Ils ont donc **développé des compétences organisationnelles**, utiles pour la poursuite de leurs études et pour leur avenir professionnel :

« Pendant le confinement, le travail alors en classe virtuelle, on se réunissait avec nos professeurs au moins 3 à 4 fois par semaine. Et donc moi je me réveillais plus tôt. J'organisais directement mon espace de travail etc. Et ensuite j'attaquais les classes virtuelles. L'après-midi j'exécutais les travaux à faire et je les rendais le lendemain. (Adiyaman, élève)¹¹ »

¹¹ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

Au lycée Condorcet, Cyrielle déclare avoir créé un tableau Excel pour formaliser son agenda, y noté les heures de cours dispensées en classe virtuelle et organiser les périodes où elle pourrait faire son travail personnel.

Lors de l'interview réalisée à Remiremont pendant le cours de mathématiques, enseigné sous format hybride, une élève dit particulièrement apprécier le fait de pouvoir planifier sa semaine comme elle l'entend, en travaillant non pas selon une contrainte obligatoire, mais à son rythme, quand elle en a envie **en toute responsabilité** :

« Je trouve ça plutôt sympathique, ça permet de continuer à avoir un lien avec nos profs et puis à travailler malgré la distance. Bah et puis de m'organiser à ma façon, de travailler quand plus moi j'en ai envie que quand c'est obligatoire (une élève)¹² »

D'autres ont dû apprendre à ne pas se laisser distraire par les différentes sollicitations de la maison, notamment par celles de leur téléphone portable.

Des élèves plus autonomes

Le fait de ne pas pouvoir poser une question directement à l'enseignant, comme ils le feraient en classe, revient dans plusieurs témoignages. Cet obstacle est en fait devenu un point positif puisqu'il en a conduit plusieurs à **réfléchir de façon plus approfondie**, à s'efforcer de **comprendre** le cours seuls, et à **persévérer** pour trouver la réponse ou **résoudre** le problème par eux-mêmes. En se détachant du recours systématique aux professeurs, ces élèves ont pu gagner en **maturité** et en **autonomie** face aux difficultés :

« Bah en fait si, ça travaille l'autonomie donc chercher par nous-même. Si on n'a pas compris quelque chose Ben... on refait les exercices par nous-mêmes mais aussi un certain détachement avec les profs. C'est un point positif des cours à distance je dirais. Travailler, apprendre à travailler en autonomie surtout et se gérer, gérer le travail. (Théo, élève)¹³ »

La relation à l'enseignant s'en trouve donc modifiée. L'élève réfléchit par lui-même, a moins recours à la facilité et ne compte plus autant sur le professeur.

Des compétences disciplinaires et transversales renforcées

Kenza, qui admet ne pas beaucoup travailler en cours, a vraiment apprécié l'**accompagnement individualisé par son enseignante**. Ce soutien lui a permis de progresser dans l'utilisation des logiciels, comme Word ou Excel, mais aussi en français :

¹² Vidéo « [Lycée 4.0 : enseignement hybride en zone rurale, retour d'expériences](#) », consultée le 21 novembre 2022.

¹³ Vidéo « [Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves](#) », consultée le 21 novembre 2022.

« Et si on avait du mal, la prof elle nous appelait une heure après pour pouvoir nous expliquer, du coup on avait une prof à nous quoi. (Kenza, élève)¹⁴ »

Cette période a également permis à plusieurs élèves de **développer des compétences transversales**, notamment via la planification d'un agenda personnalisé et via l'utilisation des outils numériques.

Il est aussi à noter qu'un parent d'élève de l'école Saint-Eucaire (Metz) témoigne dans une capsule vidéo accessible sur ce [lien](#), que son enfant, scolarisé dans le premier degré, en cycle 3, a développé des **compétences numériques en autonomie** dans le classement et la gestion des fichiers, le stockage, l'impression des documents, l'utilisation de la messagerie, etc. et qu'il a même fallu freiner son envie de se connecter en lui imposant une routine.

¹⁴ Vidéo « [Un grand pas vers l'avenir](#) », consultée le 21 novembre 2022.

CONCLUSION

En conclusion, les élèves abordent dans ces témoignages les questions de l'**accompagnement** dont ils ont pu bénéficier, leurs **difficultés** et leurs **progrès**.

Même si cette période a permis de se libérer des contraintes du lycée, le plus important reste la socialisation et la communication au sein de la classe. L'enseignement tout à distance, puis hybride a permis de **garder une forme de lien social**, quelque peu artificiel sans doute, mais suffisamment réel pour **empêcher le décrochage** de nombreux élèves, pour permettre la **continuité pédagogique** et l'acquisition, même ralentie, des apprentissages. Les élèves ont pu également développer des compétences, notamment transversales.

L'enseignement tout à distance ou hybride ne peut certes ni remplacer la proximité avec les professeurs ni les cours à l'école :

« C'était bien mais un temps. Ça remplacera jamais de toute façon les cours, la proximité avec les profs. On a une question, tout de suite on pose, on lève la main et pour moi y'a rien qui remplacera, qui remplacera les cours à l'école mais c'est vrai que dans certaines matières peut-être ou dans certaines conditions, par exemple, ça arrive souvent qu'il y a des profs qui ont des congés maladie ou des trucs comme ça, dans ce cas oui, mais je pense que ça doit quand même rester exceptionnel. (Théo, élève)¹⁵ »

Cependant il peut être un moyen de répondre aux enjeux des programmes de certaines matières, telles que l'histoire-géographie, les mathématiques ou les sciences, par un **système d'enseignement hybride alterné** une semaine sur deux et de **pallier certaines situations**, comme la maladie, par exemple.

¹⁵ Vidéo « [Continuité pédagogique : nouveaux gestes métiers, paroles d'élèves](#) », consultée le 21 novembre 2022.

Ce document est rédigé par les équipes de recherche dans le cadre des GTnum du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La responsabilité des contenus publiés leur appartient.